

Алгоритмізація та пріоритезація моніторингу дотримання прав людини в установах виконання покарань

Авдєєва Галина Костянтинівна, к.ю.н.,

ІНДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Вступ

В умовах сучасних викликів пенітенціарна система стикається з необхідністю трансформації методів контролю за дотриманням прав засуджених. Обмеженість ресурсів моніторингових груп та специфіка місць несвободи вимагають впровадження новітніх управлінських підходів, серед яких ключове місце посідають алгоритмізація і пріоритезація.

Виклад основного матеріалу

Пріоритезація у сфері прав людини в місцях несвободи не повинна бути вибірковою, а має розглядатись як постійний моніторинг об'єктів з найвищим ризиком порушень (штрафні ізолятори, медичні частини та ін.). Сучасний моніторинг неможливий без алгоритмізації та технологізації. У пенітенціарній сфері це може виражатись у автоматизованому аналізі скарг засуджених для виявлення системних проблем, ранжуванні установ за індикаторами ризику (кількість скарг, випадків травматизму тощо), використанні алгоритмів для перевірки автентичності відеодоказів із систем відеоспостереження, що особливо важливо в контексті запобігання катуванням.

Матеріали та методи

Матеріали: наукові статті українських і закордонних вчених, опубліковані в наукометричних базах даних та ресурсах для пошуку наукових статей: Web of Science, Scopus, Google Scholar, PubMed, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Ukrainian Citation Index (OUCI) та ін.

Методи дослідження: загальнонаукові методи дослідження: емпіричні (спостереження, опис), теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, класифікація тощо), а також системний, функціональний, формально-логічний та ін. ...

Висновки

Алгоритмізація та пріоритезація моніторингу дотримання прав людини в місцях несвободи дозволяють перейти від формальних перевірок до інтелектуального контролю. Впровадження принципу ранжування ризиків та автоматизація аналізу даних забезпечують своєчасність реагування на порушення, що є критично важливим для дотримання міжнародних стандартів прав людини..

Піраміда пріоритезації прав засуджених

Використані джерела

Avdeeva G. K., Zhuravel V. A., Kapustina M. (2025). Technologization of iatrogenic crime investigation process. *Wiadomości Lekarskie*, (12), pp. 2830–2836. DOI: <https://doi.org/10.36740/WLEK/214048>

Глинська Н. В. Пріоритезація у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, ключові аспекти та виміри. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2025. № 49. С. 87–100.

Шевчук В. М. Пріоритезація у криміналістиці та кримінальному провадженні: методологічні засади та інноваційні підходи. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2025. № 9. DOI: 10.32782/2524-0374/2025-9/83.